

Допрофесійна підготовка учнів ліцею медичного профілю: дистанційні освітні технології при онлайн і змішаному навчанні

Починкова М.М.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
29.09.2021	07.11.2021	Педагогіка	377.6

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5795186>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Пандемія COVID-19 порушила сформовану систему викладання в навчальних закладах, особливо, націлених на допрофесійну підготовку, бо навчання за допомогою дистанційних електронних технологій стало основним методом викладання навчальних програм під час вимушеної самоізоляції. Ця проблема дуже гостро була виявлена для учнів ліцеїв медичного профілю при переході на електронне навчання за допомогою інтернет-технологій ZOOM і Skype. Після шести тижнів навчання виключно в онлайн-середі і шести тижнів змішаного навчання (очні заняття, що чергуються з проведеними через інтернет) було проведено дослідження зворотного зв'язку методом анкетування для вивчення сприйняття такого типу навчання серед учнів старших класів та викладачів ліцею медичного профілю. Дані, зібрані в ході анкетування, були проаналізовані за допомогою стандартного статистичного програмного забезпечення. Група респондентів: 120 учнів та 15 викладачів ліцею медичного профілю. Згідно з відповідями респондентів, були виявлені основні переваги та недоліки онлайн-навчання. З точки зору ефективності навчання, тобто отримання та засвоєння нових знань значущою статистичної різниці між очним навчанням і онлайн виявлено не було ($p = 0,46$). Онлайн-навчання показало меншу ефективність, ніж очне в аспекті підвищення практичних навичок ($p < 0,001$) і соціальних компетенцій ($p < 0,001$). Учні відзначили знижену власну активність під час онлайн-занять в порівнянні з очними ($p < 0,001$). Електронне навчання оцінили як зручне 80% респондентів. У статті підкреслюється, що дистанційне навчання за допомогою електронних технологій - потужний інструмент для навчання в рамках допрофесійної підготовки учнів ліцею медичного профілю. Однак успішне впровадження онлайн-навчання в навчальну програму вимагає добре продуманої стратегії, певної перебудови учбового процесу, активного підходу до впровадження інновацій.

Ключові слова: допрофесійна підготовка; інформаційні і комунікаційні технології; дистанційне навчання; неперервна медична освіта; педагогічні інновації.

¹ Починкова М.М., доктор педагогічних наук, професор, кафедра філологічних дисциплін, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1383-7470>

Pre-vocational training of medical lyceum students: distance learning technologies in online and blended learning

Annotation. Ensuring the continuity of education and functioning of the medical lyceum as an institution of pre-vocational training of students during the pandemic COVID-19 is the basis for the effectiveness of the system of continuing medical education. The COVID-19 pandemic disrupted the existing system of teaching in educational institutions, especially those aimed at pre-vocational training because learning with the help of distance electronic technologies has become the main method of teaching curricula during forced self-isolation. This problem was very acute for students of medical schools in the transition to e-learning using Internet technologies ZOOM and Skype. After six weeks of online learning and six weeks of blended learning (face-to-face classes alternated with online), a questionnaire feedback survey was conducted to study this type of learning perception among high school students and lyceum teachers. The data collected during the survey were analyzed using standard statistical software. Group of respondents: 120 students and 15 teachers of the medical lyceum. According to the respondents, the main advantages and disadvantages of online learning were identified. Regarding learning efficiency, i.e. the acquisition and acquisition of new knowledge, no significant statistical difference was found between full-time and online learning ($p = 0.46$). Online learning showed less effectiveness than full-time in terms of improving practical skills ($p < 0.001$) and social competencies ($p < 0.001$). Students noted reduced self-activity during online classes compared to full-time ($p < 0.001$). E-learning was rated as convenient by 80% of respondents. The article emphasizes that distance learning with the help of electronic technologies is a powerful tool for learning in the pre-vocational training of medical students. However, the successful implementation of online learning in the curriculum requires a well-thought-out strategy, some restructuring of the educational process, an active approach to innovation.

Keywords: pre-vocational training; information and communication technologies; Distance Learning; continuing medical education; pedagogical innovations.

Вступ

Пандемія коронавірусу COVID-19 порушила сформовану цілісну й самостійну систему викладання в установах освіти у багатьох країнах, у тому числі в Україні. Через загрозу поширення інфекції в Україні Кабінету Міністрів виніс рішення [1], [2], згідно з яким на всій території країни з 12 березня 2020 року на тривалий час введено карантинні заходи, які обмежують відвідування закладів освіти учнями і викладачами, тому довелося призупинити очні заняття установленої форми, щоб забезпечити безпеку. Особливо, ці складнощі торкнулися допрофесійної підготовки учнівської молоді в ліцеях медичного профілю. Щоб наслідки вимушеної ізоляції не несли шкоду ефективності навчального процесу і були зведені до мінімуму, заклади медичної освіти повинні були знайти інші оновлені теоретичні і методичні підходи до навчання майбутніх медиків. Ґрунтуючись на вже впроваджених сучасних технологіях, були обрані певні методи дистанційного навчання (он-лайн через мережу інтернет), що стали основним методом викладання навчальних програм під час вимушеної ізоляції.

Основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в Україні були визначені Наказом Міністерства освіти і науки України і затверджені «Положенням про дистанційне навчання» від 2013 року [3], [4].

Забезпечення безперервності навчання і функціонування медичного ліцею як закладу допрофесійної підготовки учнів у час пандемії COVID-19 є підґрунтям ефективності системи неперервної медичної освіти, яка забезпечує: здобуття учнями повної загальної середньої освіти, початкових професійних вмінь та навичок, особистісний і професійний розвиток. Тому навчання за допомогою дистанційних освітніх технологій є слушною нагодою для подолання проблеми розриву важливої неперервності медичної освіти шляхом використання інформаційних і комунікаційних технологій (електронне навчання, E-Learning, Web-

basedlearning, on-line-навчання) для підвищення якості освіти [5]. Дистанційне навчання у допрофесійній освіті широко використовувалося в педагогічному процесі і раніше, не як єдиний метод, а в поєднанні з традиційним підходом під керівництвом педагога [6].

Ефективність навчання за допомогою дистанційних освітніх технологій залежить від багатьох факторів, серед яких слід підкреслити: доступність, використання відповідних методів, адаптований під інтернет платформи зміст курсу та адекватна оцінка критеріїв.

Як і будь-який метод, воно має певні переваги і недоліки, при чому і перші і другі фіксуються з обох сторін навчального процесу: і здобувачів освіти, і педагогів. Крім переваги дистанційного навчання під час поширення коронавірусу COVID-19 як запобіжного епідеміологічного засобу, варто відмітити й інші, які не детерміновані тимчасовими обмеженнями. Так в пріоритеті є підвищена зручність, доступ до освітніх ресурсів незалежно від місця і часу, а також екологічні фактори, такі як зниження вуглецевого сліду, наприклад, викидів вуглекислого газу через скорочення руху транспорту, енерговитрат і забруднення повітря тощо [7]. Дистанційне навчання за допомогою сучасних інтернет технологій також має недоліки або обмеження, які можуть включати проблеми технічного характеру (доступ в Інтернет, погана якість підключення) або недостатні цифрові навички. Цікаво, що деякі характеристики мають амбівалентну оцінку, наприклад, гнучкість часу, яка оцінюється як перевага, також можуть визначатися як обмеження, особливо для учнів, які відчують труднощі з самодисципліною [8], [9].

У системи неперервної медичної освіти усіх рівнів – від середньої допрофесійної і до освіти у вищому медичному навчальному закладі, існує безліч розроблених педагогічних підходів до навчання, історично, пріоритет був у очних заняттях (уроки, лекції, семінари тощо) при педагогічному процесі у класах [10].

Цей конкретний підхід до освітньої практиці може ставати більш поширеним, набувати певних успіхів, [11], але ж і призводити до небажання приймати нові і інноваційні практики і технології [12]. За останні десятиліття в практиці неперервної медичної освіти стався зсув від традиційних форм навчання до більш інноваційних сучасних педагогічних форм і засобів, які все частіше використовують чисте (рідше) або змішане(частіше) онлайн, дистанційне або електронне навчання [5], [13]. Цей феномен або явище сформулюється як «Дистанційне або онлайн-навчання (цифрове, електронне), яке можна визначити через використання електронних/цифрових технологій і засобів масової інформації для надання, підтримки та поліпшення як навчання, так і викладання, і яке включає в себе спілкування між учнями та вчителями з використанням онлайн-контенту». Таке дистанційне навчання через інтернет може дати здобувачам середньої освіти у рамках допрофесійної медичної підготовки більш простий і ефективний доступ до більш різноманітнішого контенту, більшої кількості інформації, більш вільного доступу до викладачів за меншій обсяг часу А надійні, ті що засновані на фактах, дослідження, можуть зміцнити позицію, заохочуючи викладачів до впровадження педагогічних інновацій [14], [15].

Однак перехід від традиційного до онлайн-навчання, до того ж, який відбувається у рамках досить примусової ситуації (вимушена ізоляція під час пандемії коронавірусу COVID-19), не може бути вільним від проблем. Зростаючі вимоги до ефективності освіти і певні обмеження за часом (який є у постійному дефіциті в умовах вимушеної «зміни коней на переправі»), що постійно висувуються, як до учнів, так і до викладачів медичних навчальних закладів ХХІ століття, змушують шукати нові інноваційні способи забезпечення більш самостійного і персоналізованого навчання. В таких вузьких рамках шляхи дистанційної освіти, що впроваджуються через сучасні динамічні інтернет-платформи і цифрові технології, є досить адекватним виходом [16].

В умовах сучасного і динамічного середовища, гострої необхідності і великої актуальності, набуває потреба постійного швидкого оновлювання знань, навичок, вмінь як у викладачів, так і у учнів, які усі повинні бути в курсі і залишатися «грамотними в цифрових технологіях» [17]. Для впровадження і функціонування дистанційної освіти, підґрунтям якої є цифрова грамотність, як здатність, треба:

- використовувати цифрові технології, засоби зв'язку або мережі для пошуку, оцінки, використання і створення інформації;
- розуміти і використовувати інформацію в різних форматах і з широкого діапазону джерел, що представлені у цифровому інтернет-середовищі;
- читати і інтерпретувати медіа, відтворювати дані і зображення за допомогою маніпуляцій у цифровому просторі [18].

Поява сучасних мобільних пристроїв та програмного забезпечення, бурхливе зростання технологій соціальних мереж тощо надають учням можливість створювати свої власні персоналізовані навчальні процеси [19]. На успішність (або її відсутність) дистанційного навчання можуть впливати багато чинників [20], [21]. Наприклад, додатковий тиск надається на викладачів, які і без того потерпають перенавантаження по часу, емоційним і розумовим ресурсам [22]. Впровадження і інтеграція дистанційного навчання в практику викладання в медичному закладі освіти або програмі допоможе вирішити основні проблеми, які заподіяні поширенням коронавірусу COVID-19. Щоб забезпечити підґрунтя доказової бази щодо певних переваг або недоліків дистанційного або змішаного онлайн-навчання в допрофесійній медичній освіті, а також, рішень для усунення його проблем, вкрай важливо враховувати на сьогоднішній день всі точки зору (учень, викладач, орган установи освіти тощо) [23, 24, 25].

Метою дослідження є аналіз сприйняття ефективності (успішності) та виявлення основних переваг та недоліки дистанційного онлайн-навчання на базі інтернет-платформи ZOOM та комунікаційної технологій Skype.

Результати

У ситуації, що склалася після оголошення надзвичайної епідемічної ситуації в Україні, у зв'язку з високим ризиком зараження коронавірусною інфекцією, єдино можливою і адекватною відповіддю закладів середньої та вищої освіти - тобто вузів і коледжів на зовнішній виклик був тимчасовий перехід на альтернативні форми, такі як дистанційне навчання і самонавчання на основі навчальних програм, що були розроблені викладачами навчального закладу. І в цих умовах всі можливі ресурси навчальних закладів, зовнішніх постачальників контенту, провайдерів, інтернет-сервісів були використані для реалізації навчального процесу за допомогою мережі інтернет.

Очне навчання в закладах освіти у тому числі і медичного профілю, було призупинено, усі вони були зобов'язані проводити дистанційне онлайн-навчання або навчання змішаної форми (використання дистанційної чередуючи очною). Однак докази того, що ці дистанційні методи можуть перевершити за своєю ефективністю або, як мінімум, не програти в успішності, традиційним методам навчання, таким як очні заняття у класах, лекції тощо, були відсутні. Проведення цього дослідження повинно було стати одним з кроків у порівнянні існуючих традиційних методів навчання з новими формами дистанційних інноваційних педагогічних форм з точки зору навчального ефекту, задоволеності учнів і викладачів, а також позитивної (або негативної) оцінки ними.

Після 6 тижнів виключно онлайн-навчання без очного і 6 тижнів навчання у змішаної формі учням – майбутнім медикам та їх викладачам допрофесійної підготовки, що працюють у ліцею медичного профілю, було надано анонімні опитувальні форми, які можна було отримати через соціальні мережі, електронну пошту або у мереживних сховищах файлів по вибору.

Форми з питаннями були доступні онлайн 2 місяці, з 20 лютого по 20 квітня (термін був обраний, щоб збір даних був завершений до кінця весняного семестру). Критерії виключення були відсутні. Кожному студенту і кожному викладачеві було дозволено заповнити анкету один раз. Усі респонденти були проінформовані про цілі дослідження повністю і свідомо погодилися брати добровільну участь у цьому дослідженні, було опитано 120 учнів та 15 викладачів ліцею медичного профілю [26].

Дані були проаналізовані з використанням описової статистики. Для порівняння оцінок респондентів для очного і онлайн-навчання використовувався непараметричний знаковий

ранговий тест Уїлкоксона, також тести χ -квадрат і Манна-Уїтні. Статистично значущим вважалось $P < 0,05$.

Анкета щодо виявлення переваг і недоліків дистанційного навчання була розроблена авторами конкретно для цього дослідження і складалася з 4 частин. У першій – при опитуванні здобувачів освіти попросили ввести свої демографічні дані (вік, стать, клас навчання – 10 або 11-й), описати свої навички у ІТ та досвід щодо навчання онлайн і вказати, чи є в них раніше досвід у в будь-яких онлайн-курсах освітнього характеру, останнє могло дати характеристику щодо самодисципліни і досвіду самостійного навчання.

У другій частині анкетування респонденти мали оцінити сформульований заздалегідь набір варіантів щодо переваг і недоліків дистанційного навчання. У переліку цих позитивних і негативних якостей було можна вибрати те, що їм конкретно підходить. Для формування такого переліку серед респондентів (учнів та педагогічних кадрів) було проведено попереднє опитування у вільній формі: які переваги і недоліки вони бачать у дистанційному навчанні взагалі. Потім, у третій частині респонденти повинні були порівняти, з суб'єктивних позицій, навчання очної та онлайн-форми. Акцент був на здатності опанувати цілями навчання (знання, професійні навички обраної професії та соціальні компетенції).

Щодо використовуючи шкалу сумарних оцінок Лайкерта [11; 27], у межах якої було сформульовано такі граничні значення: від 1 = безумовно неефективно, до 5 = безумовно ефективно, з довільним розкидом значень, діапазон яких обирали респонденти. Така психометрична шкала, що була розроблена в 1932 році Ренсисом Лайкертом, часто використовується в опитуваннях і анкетних дослідженнях, де треба визначити і стандартизувати оцінку випробуваними ступеню своєї згоди або незгоди з певним кожним судженням окремо, від «повністю згоден» до «повністю не згоден».

Сума оцінок кожного окремого судження дозволяє виявити установку респондента з винесеного у дослідження питання. Простота і доказовість базується на тому, що відношення до досліджуваного предмета засновано на нескладних несуперечливих судженнях, а також охоплює повний спектр від однієї критичної точки через нейтральну до протилежної критичною. Тобто, критерії успішності та ефективності дистанційних онлайн-занять були задані від суто негативного відношення до суто позитивного. Учні і викладачі також були запрошені оцінити свою активність під час занять (1 = вкрай неактивні, 5 = надзвичайно активні). Дані учнів і педагогів аналізувалися окремо.

Четверта частина опитування учнів та педагогів окремо охоплювала результати щодо оцінки рівня прийняття ефективності онлайн-занять за шкалою Лайкерта від 1 до 5 (1 = вкрай неприємно, 5 = дуже приємно). Оскільки була виявлена помітна різниця у відповідях щодо оцінки ефективності між показниками учнів медичного ліцею (10 та 11 клас), а також між учнями та викладачами, було порівняно загальні та окремі відповіді між цими двома групами здобувачами та провідниками освіти.

Емпіричні дані, тобто, виявлені у ході дослідження переваги, недоліки і рівень прийняття електронного навчання були проаналізовані з використанням дескриптивної (описової) статистики.

Для порівняння думок про очне і онлайн-навчання використовувався непараметричний знаковий ранговий тест Уїлкоксона. Для порівняння відповідей менше і більш просунутих учнів використовувалися тести χ^2 і Манна-Уїтні.

Статистично значущим вважалось $P < 0,05$. Група респондентів: 120 учнів та 15 викладачів ліцею медичного профілю ($n = 135$). Згідно з відповідями респондентів, були виявлені основні переваги та недоліки онлайн-навчання. З точки зору ефективності навчання, тобто отримання та засвоєння нових знань значущою статистичною різницею між очним навчанням і онлайн виявлено не було ($p = 0,46$). Онлайн-навчання показало меншу ефективність, ніж очне в аспекті підвищення практичних навичок ($p < 0,001$) і соціальних компетенцій ($p < 0,001$). Учні відзначили знижену власну активність під час онлайн-занять в порівнянні з очними ($p < 0,001$). Викладачі відзначили знижену активність учнів також ($p < 0,001$).

Електронне навчання оцінили як зручне 80% респондентів. Серед 135 опитуваних чоловіками були 39 (29%), жінками - 96 (71%). Вік опитуваних коливався від 16 до 49 років де

середнє $M = 22,65$, стандартне відхилення (середнє квадратичне відхилення) $SD = 2,15$, розраховане для всієї вибірки для кожного з $n = 135$ 54 (40%) респондентів мали попередній досвід дистанційного навчання, тоді як 81 (60%) не мали. 76 (56%) респондент охарактеризували свої навички в сфері ІТ як добрі, 57 (41%) як помірні і 2 (3%) як погані.

Найбільш частими перевагами дистанційного навчання через інтернет, обраними респондентами, були: – можливість залишатися вдома (69%), – постійний доступ до онлайн-матеріалів (69%), – можливість вчитися в своєму власному темпі (64%), – зручна комфортна обстановка (54%).

Більшість респондентів в якості основних недоліків вибрали відсутність швидкої прямої і безпосередньої взаємодії з викладачем, тобто треба більше чекати щоб задати питання (70%) і технічні проблеми з ІТ-обладнанням (54%).

Учні більш молодшого віку (10 клас навчання у ліцеї медичного профілю) частіше вибирали технічні проблеми з інтернетом та учбовим обладнанням – комп'ютером, камерою, навушниками, якістю зв'язку тощо ($P = 0,003$), недолік самодисципліни ($P < 0,001$) і соціальну ізоляцію ($P = 0,008$) як найбільш дратуючі недоліки дистанційної форми навчання через інтернет, в той час як учні 11 класу і педагоги частіше вибирали відсутність швидкої педагогічної взаємодії, зв'язку з викладачем, неможливість отримати швидку відповідь на питання, що виникало під час заняття ($P < 0,001$).

Не було статистичної різниці між очним навчанням у класі ліцею ($M = 3,23$) і онлайн-навчанням через інтернет ($M = 3,27$) з точки зору думок щодо здатність дистанційного методу навчання підвищувати рівень теоретичних знань, практичних вмінь і навичок у учнів ліцею медичного профілю ($P = 0,46$).

Дистанційне навчання через мережу інтернет вважалося менш ефективним, ніж очне, з точки зору підвищення рівня надбання значущих знань по певним учбовим програмам ($M = 2,03$, $M = 4,3$, відповідно), ($P < 0,001$) і соціальних компетенцій ($M = 2,03$, $M = 4,2$, відповідно), ($P < 0,001$).

Респонденти оцінили, що вони були менш активні під час онлайн-навчання дистанційної форми через інтернет ($M = 2,72$) в порівнянні з традиційним очним навчанням у класі ($M = 3,82$) ($P < 0,001$). 73% респондентів оцінили електронне навчання як прийнятне. З них (15%) визнали таку форму надзвичайно прийнятною, (29%) визнали її дуже прийнятною і (28%) визнали дистанційне навчання за допомогою інтернету прийнятним за певних обставин, тобто дали середню оцінку.

В цілому (27%) учасників навчального процесу не були задоволені онлайн-навчанням. З них (10%) респондентів визнали таку форму отримання знань вкрай непринятною і незручною (і тому неефективною), а (17%) - дуже непринятною.

Статистично значущої різниці між відповідями учнів молодшого віку (9 клас навчання) і більш просунутими, а також викладачами не було ($P = 0,63$). Статистичної різниці між респондентами жіночої та чоловічої статі також не було виявлено ($P = 0,46$).

У цьому дослідженні було оцінено сприйняття дистанційного онлайн-навчання через інтернет українськими учнями і викладачами ліцею медичного профілю під час вимушеної самоізоляції у межах запобіжних заходів щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Найсильнішими перевагами дистанційного онлайн-навчання через інтернет серед респондентів опитування були визнані легкість доступу до навчальних матеріалів і можливість вибирати зручні час і місце для процесу навчання.

Важливим чинником є віддалений доступ, що має особливе значення під час забезпечення карантинних мір на фоні розповсюдження коронавірусу COVID-19, але такий доступ з однієї сторони може полегшити навчальний процес через зниження транспортних витрат, зменшити витрати часу і вуглецевий слід, але в інших умовах, коли є певні технічні труднощі або відсутність підключення до інтернету, віддалений доступ є обмежуючим чинником.

Дистанційне онлайн навчання дозволяє швидко доставляти учням учбові матеріали, швидко стандартизувати їх, при необхідності, оновлювати. Гнучкий підхід також є плюсом

дистанційних форм допрофесійної підготовки у рамках онлайн-освіти, бо навчальний контент може бути наданий учням з використанням двох різних підходів, що доповнюють один одного: самостійного навчання по наданим матеріалам, інструкціям і методичним вказівкам, а також, онлайн-навчання під безпосереднім керівництвом педагога – наставника або тьютора. Самостійне дистанційне навчання дозволяє учневі управляти своєю навчальною діяльністю під власним контролем, що активує вольові функції та спрямовано на формування сильної особистості учня, свідоме професійне самовизначення, забезпечення подальшого професійного розвитку у вищому медичному навчальному закладі. Результати сучасних досліджень показали, що самостійне дистанційне навчання як складова єдиної гнучкої і адаптивної до викликів сучасності педагогічної системи може перевершити ефективність традиційного очного навчання у шкільних класах і аудиторіях вишів [27].

Дистанційне онлайн-навчання не позбавлене недоліків. Основною проблемою для респондентів, які брали участь в опитуванні, особливо це торкалося учнів останнього року навчання і педагогічних кадрів, була відсутність швидкої і безпосередньої педагогічної взаємодії між двома сторонами педагогічного процесу. Цей висновок узгоджується з іншими недавно опублікованими дослідженнями, які оцінюють сприйняття учнями онлайн-класів під час пандемії. [16 - 18] У багатьох країнах були відзначені подібні проблеми. Неперервне навчання (особливо у закладах медичного профілю), що має дати базу для подальшого набування медичної освіти, де практична клінічна складова має вирішальне значення, повинно зберігати також неперервність зв'язку між здобувачем освіти та педагогом. Процес адекватного набування освіти у закладах медичного профілю не можна повністю замінити дистанційним навчанням [28]. В деякій мірі вирішення цієї проблеми могло б стати використання інноваційних технічних рішень, впровадження передових педагогічних підходів і технологій, освоєння технічних рішень моделювання і віртуальних навчальних просторів тощо [20].

Це цікаво, але більше 60% респондентів в наданому анкетуванні раніше ніколи не стикалися з будь-якою формою дистанційного навчання через онлайн мережу (ні у контексті формальної довузівської освіти, ні у її менш формалізованих формах, таких як навчання з репетиторами, навчання за позашкільною програмою, системне отримання знань щодо опанування хобі/захопленнями тощо) до умов самоізоляції з причини пандемії COVID-19. І це може бути причиною того, що технічні проблеми стали другим по значущості серйозним недоліком дистанційного онлайн навчання в поданому дослідженні. Дистанційне навчання вимагає надійного підключення до мережі інтернет і наявності необхідного устаткування і певного програмного забезпечення. І учні ліцею медичного профілю, і його викладачі були повинні бути знайомими з необхідним для освітньої мети обладнанням, і також з цих підстав вони мали потребу отримувати технічну підтримку і слушні рекомендації від IT-відділу навчального закладу, у сферу компетенції якого входить забезпечення підтримки учбового процесу з боку навчального закладу, як мінімум, до і під час проведення онлайн-навчання.

Самонавчання за наданими навчальними матеріалами та методичними вказівками вимагає від учнів підтримки самодисципліни. І це може бути важкою задачею без безпосереднього нагляду з боку вчителя, що відбувається під час очних занять майже за замовчуванням. Не досконало пропрацьована взаємодія між учнями і педагогами, а також відсутність ясності в цілях і завданнях допрофесійного навчання можуть перешкоджати педагогічному процесу. Деякі дослідники стверджували, що зрілість (розвиток волі та самоконтролю) учнів старших класів може підвищити ступінь їх самодисципліни, що узгоджується з результатами приведеного дослідження [21].

У приведеному дослідженні аналіз оцінених даних може свідчити, що дистанційне навчання за допомогою онлайн-платформ та ресурсів інтернету дозволяє розширити учням свої знання в тій же мірі, що і традиційне очне навчання. Однак, на думку учнів, дистанційне онлайн-навчання є виразно менш ефективним з точки зору підвищення їх практичних і соціальних навичок. Дистанційна форма навчання для опанування практичними навичкам (які під час класичного очного навчання, наприклад, усвідомлюються і закріплюються у ході лабораторних, практичних і подібних робіт) найбільш ефективна в поєднанні з традиційними очними заняттями – тобто практичну значущість має підтвердити змішана форма, при якій ті

знання, що можуть бути віддані учням для самостійного опанування, проводяться дистанційно, а ті, що потребують участі педагогів - очно.

Замість використання текстових матеріалів, які зручні і виправдані під час очного навчання, для опанування практичним навичкам, мабуть, краще підходять відео інструкції і інноваційні практики щодо придбання практичних навичок шляхом комп'ютерної гри (гейміфікація).

По результатам дослідження виявилось цікавим, що респонденти оцінили свою навчальну активність як менш виражену під час дистанційного навчання через інтернет, проти такої ж під час традиційних очних занять у класах. Однією з причин може бути помилка тактичного характеру - відсутність продуманого поетапного і гнучкого інтерактивного підходу при розробці курсів для дистанційного онлайн-навчання майбутніх медиків. Тільки невеличка кількість (4 %) респондентів вибрали таку характеристику як «інтерактивність занять» в якості переваг дистанційного навчання по інтернету під час вимушеної самоізоляції при поширенні інфекції коронавірусу COVID-19. Є різні способи підвищити інтерактивність онлайн-навчання. Одним з нових і перспективних методів є гейміфікація, при якій елементи ігрового дизайну використовуються не в ігровому, а в навчальному контексті для ефективного опанування педагогічними цілями. Такий інноваційний педагогічний підхід як гейміфікація довів свою ефективність у багатьох областях, особливо в допрофесійної середньої освіти, особливо у закладах медичного профілю.

Інший підхід може полягати в соціальному і спільному навчанні, такий метод дозволяє учням соціально взаємодіяти один з одним, а також з викладачами. Обидві сторони педагогічного процесу можуть працювати разом, щоб ділитися ідеями і розширювати свої знання на відкритих для дискусій площадках, наприклад, професійно орієнтованих форумах, спільнотах у соціальних мережах тощо. Кожне педагогічне рішення породжує нові проблеми і нові можливості, які штовхають допрофесійну освіту уперед. Усі ці перспективні методи мають за мету досягнення більш високих результатів допрофесійного навчання у закладах медичного профілю.

Обмеження описаного дослідження включають мінуси невеликої кількості респондентів (мала вибірка). 135 учасників - невелике число в порівнянні з кількістю усіх учасників процесу навчання в допрофесійній підготовці у закладах середньої освіти медичного профілю в Україні. Щоб уникнути зацікавленості і впливу суб'єктивних точок зору, щоб забезпечити неупередженість (або б хоч зменшити упередженість) результатів і безпеку всіх учасників, дослідження мало свідомо анонімний і добровільний характер анкетування, тому не можна виключати можливість інституційної упередженості.

Висновки

Це дослідження показало, що дистанційне навчання з використанням сучасних онлайн-технологій та за допомогою новітніх технічних рішень (інтернет-платформ ZOOM і Skype) є цінним методом навчання учнів закладів (ліцеїв) середньої освіти медичного профілю в Україні. На думку респондентів даного опитування, дистанційне навчання через мережу інтернет є ефективним засобом підвищення рівня знань, набування практичних навичок і користується великим попитом, який у перспективі буде збільшуватися. Однак важливо зосередитися не тільки на збільшенні знань, а й на здобутті практичних та соціальних навичок. Дистанційне навчання має ґрунтуватися не тільки на доставці навчального контенту (теоретична складова), а й на тому, що учні повинні вміти самостійно працювати з навчальними матеріалами, мати сформовану здатність здійснювати контроль навчання, тобто, розвинути вольову сферу, а також і отримувати зворотний зв'язок і мати адекватне педагогічне спілкування з викладачем.

Успішне впровадження в навчальну програму дистанційних технологій онлайн-навчання вимагає добре продуманої педагогічної стратегії, більш активного підходу до впровадження освітніх інновацій, вирішення проблем технічного характеру.

Список використаних джерел

1. Постанова Кабінету Міністрів України № 262, «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211». Наказ Міністерства освіти і науки України: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a262>. Дата звернення: Квіт. 21, 2020.
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Наказ Міністерства освіти і науки України: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19>.
3. Наказ Міністерства освіти і науки України № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19». Наказ Міністерства освіти і науки України: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19>.
4. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text>.
5. Howlett D. et al., Integration of a Case-Based Online Module into an Undergraduate Curriculum: What is Involved and is it Effective? *E-Learning and Digital Media*, 2009. Vol. 6. No. 4. P. 372-384.
6. Sadeghi R., Sedaghat M. M., Sha Ahmadi F. Comparison of the effect of lecture and blended teaching methods on students' learning and satisfaction. *J. Adv. Med. Educ. Prof.*, Vol. 2, No. 4, P. 146-150, 2014.
7. Chumley-Jones H.S., Dobbie A., Alford C.L. Web-based learning: sound educational method or hype? A review of the evaluation literature. *Acad Med.*, Vol. 77 P. 86-93, 2002.
8. O'Doherty D., M. Dromey, Loughheed J., Hannigan A., Last J., McGrath D., Barriers and solutions to online learning in medical education – an integrative review. *BMC Med. Educ.*, Vol. 18, No. 1, 2018.
9. Mooney G. A. and J. G. Bligh, "Information technology in medical education: current and future applications," *Postgrad. Med. J.*, Vol. 73, No. 865, P. 701-704, 1997.
10. Kyrian T. I., "Identifying the level of readiness for junior nurses' continuing education," *Pedagogical sciences reality and perspectives*, No. 74, P. 65-69, 2020.
11. Rahimi M. and F. Haghani, "Reflection in Medical Education: a Review of Concepts, Models, Principles and Methods of Teaching Reflection in Medical Education", *Research in Medical Education*, 2017. Vol. 9. No. 2. P. 13-24,.
12. Costello E. et al., "Information and Communication Technology to Facilitate Learning for Students in the Health Professions: Current Uses, Gaps and Future Directions", *Online Learning*, vol. 18, no. 4, 2014. Available: 10.24059/olj.v18i4.512.
13. Sadeghi R., M. M. Sedaghat, and F. Sha Ahmadi, "Comparison of the effect of lecture and blended teaching methods on students' learning and satisfaction," *J. Adv. Med. Educ. Prof.*, 2014. Vol. 2. No. 4. P. 146-150.
14. Zehry K., Halder N., Theodosiou L. E-Learning in medical education in the United Kingdom. *Procedia Soc. Behav. Sci.*, 2011. Vol. 15, P. 3163-3167.
15. Cook D. A., Steinert Y. Online learning for faculty development: a review of the literature. *Med. Teach.*, 2013. Vol. 35. No. 11. P. 930-937.
16. Buntin M. B., Burke M. F., Hoaglin M. C., Blumenthal D. The benefits of health information technology: a review of the recent literature shows predominantly positive results. *Health Aff. (Millwood)*, 2011. Vol. 30. No. 3. P. 464-471.
17. Găman M.-A., Ryan P. M., Bonilla-Escobar F. J. To stay at port or to go to sea: Are clinical clerkships a double-edged sword during the COVID-19 pandemic? Where do we go from here? *Int. J. Med. Stud.*, 2020. Vol. 8. No. 2. P. 92-95.
18. The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how, *Weforum.org*. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning>.
19. Cook D. A. , Triola M. M. What is the role of e-learning? Looking past the hype. *Med. Educ.*, 2014. Vol. 48. No. 9. P. 930-937.
20. Collins L. et al. Preparing students for collaborative practice: An overview of the 2012 Jefferson health mentors program. *MedEdPORTAL*, 2013. URL: <https://www.mededportal.org/publication/9312>.

21. Hale L. S., Mirakian E. A., Day D. B. Online vs classroom instruction: student satisfaction and learning outcomes in an undergraduate Allied Health pharmacology course. *J. Allied Health*, 2009. Vol. 38. No. 2. P. e36-42.
22. Chumley-Jones H. S., Dobbie A., Alford C. L. Web-based learning: Sound educational method or hype? A review of the evaluation literature. *Acad. Med.* 2002. Vol. 77. P. S86–S93.
23. Creedon S. A., Cummins A. M. Development of a blended model of teaching and learning for nursing students on rostered placement to ensure competence in information and communication technology for professional practice in Ireland. *Comput. Inform. Nurs.* 2012. Vol. 30, No. 5, P. 274–279,.
24. Gastmyer C. L., Pruitt B. E. B. The impact of the Affordable Care Act on health education: perceptions of leading health educators. *Health Promot. Pract.* 2014. Vol. 15. No. 3. P. 349–355,.
25. Peine A., Kabino K., Spreckelsen C. Self-directed learning can outperform direct instruction in the course of a modern German medical curriculum - results of a mixed methods trial. *BMC Med. Educ.* 2016. Vol. 16. No. 1. P. 158.
26. Лебединець В., Спірідонова Н. Проблеми дистанційного навчання. URL: <https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06>.
27. Nystrom G. H. The measurement of Filipino attitudes toward America by use of the Thurstone technique. *J. Soc. Psychol.*, 1933. Vol. 4. No. 2. P. 249–252.
28. Harder B., Are MOOCs the future of medical education? *BMJ*. 2013. p. f3196,.